

O'RTA OSIYO XONLIKLARINING AFG'ONISTON BILAN ALOQASI

Rajabov Alisher Shavkatovich

Buxoro davlat pedagogika instituti "Ijtimoiy fanlar" kafedrası o'qituvchisi

Raxmonov Kamoliddin To'ymurod o'g'li

Buxoro davlat pedagogika instituti 2-1 Tar 21 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8041602>

Annotatsiya: Ushbu maqolada 1877-1878 yillarda Rossiya imperiyasi va Usmonli turk saltanati o'rtasidagi urush davrida xalqaro munosabatlarda Buxoro va Afg'oniston o'rtasidagi munosabatlar tahlil qilinadi. Hamda elchilik munosabatlari ham tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Buxoro, Afg'oniston, siyosat, ziddiyat, imperiya, targ'ibotchi, elchi, ittifoq, hamkorlik, Sharq musulmon dunyosi

Buxoro amirligining Rossiya imperiyasiga qaram davlatga aylantirilishi (1868 va 1873 yil shartnomalari) natijasida amirlik faol tashqi siyosat olib borish huquqidan mahrum etilgan. Ushbu hol Buxoro amirligining Sharq musulmon dunyosida siyosiy etakchilardan biri sifatidagi nufuziga putur etkazgan. XIX asrning 70-yillaridan boshlab Buxoroning mintaqada va xalqaro munosabatlardagi o'рни, roli ham pasaygan. Shu vaqtga qadar Usmonli turk sultonlari O'rta Osiyodagi siyosiy-diplomatik munosabatlarda asosan Buxoro amirligiga tayangan bo'lsa, endilikda mintaqadagi asosiy hamkori sifatida Afg'oniston ko'zga tashlana boshlagan. A.D. Vasilev keltirgan ma'lumotlarda, XIX asrning 70-yillaridan boshlab, mintaqada Rossiya imperiyasiga qarshi Usmonli turk davlatining asosiy hamkori Avg'oniston bo'lib, turk targ'ibotchilari Buxoroga Afg'oniston orqali kelib, musulmonlarning birdamligi, hamkorligi targ'iboti orqali Buxoro, Xiva, Turkistonni ozod qilish g'oyalarini targ'ib qila boshlaganlar.

1876 yildan so'ng Kobul orqali Buxoroga ko'plab turk emissarlari kirib kela boshlagan. Bu rus-turk urushi arafasida ayniqsa kuchayganligi tarixiy adabiyotlarda qayd etilgan. 1877 yilning aprel oyida Turk sultoni elchilari Kobulga kelib, Avg'oniston bilan ittifoqlikda ruslarga qarshi kurashish, inglizlardan yordam olishni taklif qilgan. Ammo, bu vaqtda Sheralixonning Kaufman bilan siyosiy va diplomatik munosabatlari yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'lib, turklarning takliflari va niyatlaridan Sheralixon K.P. fon Kaufmanni ogohlantirib turgan. Kobulga etib kelgan va katta tantana bilan kutib olingan Usmonli turk saltanati elchisi Ahmad Xulusi afandi Sheralixonga Usmonli turklarning ruslarga qarshi "g'azovot" urushini boshlaganliklari, barcha musulmonlar bunda ishtirok etishi zarurligi, Avg'oniston amiri Buxoro davlati

bilan birgalikda kurashga qo'shilishi lozimligini ta'kidlagan. Taniqli olim N.A. Xalfin Ahmad Xulusi afandi Avg'oniston hukumdoriga Usmonli turk sultoni maktubini olib kelganini qayd etgan. Maktubda, Usmonli turk sultoni SHERALIXONNI inglizlar bilan ittifoqlikda ruslarga qarshi kurashish, Buxoro va Xivani ruslardan ozod qilishda hamkorlik taklif qilgan. Ahmad Xulusi afandining Kobuldagi faoliyati xususida A.D.Vasilev ham ma'lumot berib, 1877-1878 yillardagi Rossiya-Turkiya urushi davrida barcha musulmonlarni birlashtirish zarurligi, urushdan foydalanib Rossiyadan Buxoro va Xivani ozod qilish lozimligini, bu boradagi ishlarda avg'onlarni turkmanlar va buxoroliklar qo'llab-quvvatlashi bilan bog'liq ma'lumotlarni keltirib o'tadiki, Buxoro va raqib afg'onlarni ittifoqqa birlashtirishga urinish sodir bo'lganligini ko'rsatadi. Buxoroda Usmonli turk targ'ibotchilari turli mish-mishlarni tarqatish orqali Rossiya imperiyasiga qarshi kayfiyatnashakllantirish bilan ham shug'ullanganlar. 1877 yilda tarqatilgan xabarlarining birida, inglizlarning ruslarga qarshi 100 ming avg'on qo'shinlarini qurollantirganliklari, shuningdek, Peshovarda 35 ming ingliz qo'shini turganligi, Buxoro amiri Turkiya bilan tuzilgan shartnomani buzadigan bo'lsa, bu qo'shinlar Buxoroni istilo qilib, uni Avg'oniston davlati tarkibiga qo'shishi bilan bog'liq ma'lumotlarni tarqatish bilan shug'ullanganliklarini keltirish mumkin. SHuningdek, 1877 yilda Turk sultoni elchilari Kobul va Buxoroga bir necha bor kelgan bo'lib, Buxoro, Avg'oniston davlatlarini inglizlar bilan hamkorlik qilishga, munosabatlarni yaxshilashga chaqirgan. Bu rus-turk urushi davrida O'rta Osiyoda Buxoro-Afg'on ittifoqi orqali Rossiya imperiyasiga qarshi yana bir front ochishga tayyorgarlik ko'rilgan deb, xulosa qilishga asos bo'lib hisoblanadi. Buxoro amirligini Rossiya imperiyasiga qo'shib olish tarafdori bo'lgan D.N. Logofet ma'lumotlarida, Buxoroni Rossiyaga qaram ekanligi, rus-turk urushi davrida Avg'onistonning Rossiyaga moyil siyosati va keyinchalik boshlanib ketgan inglizavg'on urushi davrida SHimoliy Afg'oniston (Janubiy Turkiston), ya'ni, sobiq Buxoro amirligiga tegishli bo'lgan o'zbek bekliklari hududlarini ham Rossiya imperiyasi protektoratiga qo'shib olish imkoni bo'lganligini ta'kidlab o'tgan.

Xulosa qilib aytish mumkinki, 1877-1878 yillardagi rus-turk urushi arafasida ingliz-turk ittifoqi Buxoro va Afg'oniston davlatlari garchi ziddiyatli munosabatlarda bo'lsada, ularni Rossiya imperiyasiga qarshi o'zaro ittifoq tuzib O'rta Osiyoda yangi urush fronti ochishga harakat qilganlar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1.Sims-Williams Nicholas, Bactrian documents from Northern Afghanistan. I. Legal and economic documents. London: Oxford university press, 2000.

- 2.История ат-Табари. Перевод с арабского В. И. Беляева, О. Г. Большакова, А. Б. Халидова Ташкент. Фан. 1987, с.126-145.
- 3.Alisher Rajabov Shavkatovich. Mirbobo Naqshbandiy qalb zikri va uning turlari to'g'risida. / FarDU ilmiy xabarlar. 1-son. Farg'ona,2023. – B. 16-19.
- 4.Rajabov Alisher Shavkatovich. The work of “Mir’otus Solikiyn” as a Theoretical Source of Naqshbandiya Tariqat. / Web of scholars: Multidimensional research journal. 1(8). 2022. – P. 18-21.
<https://www.innosci.org/wos/article/view/567>
- 5.Rajabov Alisher Shavkatovich. About Bahouddin Naqshband in Mirbobo Naqshbandi's Poetry. / International journal of formal education. 2022. – P. 1-5.
<http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/455>
- 6.Rajabov Alisher Shavkatovich. Abu Nasr Farobiy. / Journal of Innovations in Social Sciences Volume: 01 Issue: 01 | 2021 ISSN: 2181-2594
2021-yil,20-noyabr.–B.97-102
<http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/download/274/266>
- 7.Rajabov Alisher Shavkatovich, Elibayeva Feruza Xamzayevna. O'tkir qilich va qalam sohibi : Bobur merosi jahon olimlari nigohida. / Research and education 2022/2/25. – P. 647
<https://researchedu.uz/wp-content/uploads/2022/03/Navoi-and-Babur-conference.pdf#page=647>
- 8.Alisher Shavkatovich Rajabov. Mirbobo Naqshbandi on the truth of the soul. / Youth, science, education: topical issues,achievements and innovations.2022 Prague, Czech: 1 (7), 93-101
<https://zenodo.org/record/7467785#.ZDRR-XZByM8>
- 9.Rajabov Alisher Shavkatovich. Mir Babo Naqshbandi on the Heart of Arif and the Truth of Arif's Condition. / American Journal of Social and Humanitarian Research Vol:3 (12)2022, 50-54
<https://globalresearchnetwork.us/index.php/ajshr/article/view/1780/1629>
- 10.Rajabov Alisher Shavkatovich. Mirbobo Naqshbandiy orif qalbi va orif holining haqiqati to'g'risida. / Ilm sarchashmalari. 1-son. Urganch, 2023.B 62-65.
- 11.A.Sh.Rajabov. “Mirotus solikyn”(“Tariqat soliklarining oynasi”) asari – Naqshbandshunoslikda muhim manba. / Tarixiy xotira – o'zlikni anglash va milliy-ma'naviy taraqqiyot omili. 2022.B. 70-73.
- 12.A.Sh.Rajabov. Mir bobo Naqshbandiyning «Mir'otus Solikiyn» asarida qalbning tavsifi. / BuxDPI Uzluksiz ta'lim tizimida ta'lim mazmunini yanada takomillashtirish istiqbollari. Buxoro, 2022-yil, 25-aprel. – B. 707-771.

13. Alisher Rajabov. Mirbobo Naqshbandiy qalbi zikri va uning turlari to'g'risida. / Ilm-fan muommalati yosh tadqiqotchilar talqinida Respublika ilmiy-onlayn konferensiyasi. 3-son. 2022-yil, 25-dekabr. – B. 130-137.

14. Sohibqiron Amir Temur davrida madaniyat va ilmiy bilimlarning rivojlanishi (aniq va tabiiy fanlar misolida) va taraqqiyot bosqichlari. International Scientific and Practical Conference Innovative development in the global science vol-2 ISSUE-3 2023 Boston USA. 30.03.2023. B. 53-59

<https://academicsresearch.com/index.php/iditygs>

15. Abu Rayhon Beruniyning ilmiy merosi (Hindiston asari) xotiralari xususida ayrim chizgilar. International Scientific and Practical Conference "The role of science and innovation in the modern world". London, United Kingdom. 30.03.2023. B. 35-44.

<https://academicsresearch.ru/index.php/trsimw/article/view/1449>

16. Bahouddin Naqshbandga qasida bitgan murid. O'zbekiston Milliy axborot Agentligi. uza.uz. Ilm-fan elektron jurnal. B1-8.20.01.2023.

https://uza.uz/uz/posts/bahouddin-naqshbandga-qasida-bitgan-murid_446829

17. Alisher Rajabov МИРБОБО НАҚШБАНДИЙНИНГ НАҚШБАНДИЯ ТАРИҚАТИ ТАМОЙИЛЛАРИ АСОСИДА БИЛДИРГАН ИЖТИМОЙ-АХЛОҚИЙ ҚАРАШЛАРИ. В-6-10. Vol. 2 No. 29 (2023): ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI

<https://academicsresearch.com/index.php/conference/issue/view/46>. В-6-10

18. МИРБОБО НАҚШБАНДИЙ ҚАЛБ ЗИКРИ ВА УНИНГ ТУРЛАРИ

ТЎҒРИСИДА Ilm-fan muammolari yosh tadqiqotchilar talqinida. В-130-137

<https://zenodo.org/record/7500616#.ZDTTJ3ZBzDc>

<https://cyberleninka.ru/article/n/mirbobo-na-shbandiy-alb-zikri-va-uning-turlari-t-risida>

19. Алишер Ражабов МИРБОБО НАҚШБАНДИЙ ҲАЁТИ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСИНННГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ Б-434-440. «ISSUES OF CREATING.THE BASIS OF THE SPIRITUAL.HERITAGE AND III RENAISSANCE:STUDY,RESEARCH,PERSPECTIVES». January 2023, Samarkand.

20. Rajabov Alisher Shavkatovich. Mirbobo Nakshbandi as the great sufi scholar. / International scientific and practical conference "Innovative Development in the global science". Boston (USA), 2022 – P. 18-22.

<https://zenodo.org/record/7419258#.ZDRLUXZByM8>

21. Rajabov Alisher Shavkatovich. Study of the manuscript of the work "Mirotus Solikiyn". / International scientific conference "The role of science and innovation in the modern world". London (United Kingdom), 2022. – P. 122-128.

<https://zenodo.org/record/7472104#.ZDRMeHZByM8>

22. Урунов, Шохижохон Джамшидович. "САМЫЙ КРАСИВЫЙ ДВОРЕЦ БУХАРЫ." Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali 5.Special issue (2023).
23. Rajabov A., Urunov S. XVII ASRNING 1-YARMIDA BUXORO XONLIGINING SIYOSIY INQIROZI VA UNING ASOSIY XUSUSIYATLARI //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 51-54.
24. Urunov, Shoxijahon. "BUXORO ARKINING BARPO ETILISHI." Академические исследования в современной науке 2.14 (2023): 103-105.
25. Jamshidovich, Urunov Shoxijahon. "TARIXNAVIS VA ADIB IBN ARABSHOHNING HAYOT YO 'LLARI." IQRO JURNALI 2.1 (2023): 22-23.
26. Shoxijahon, Urunov. "SOHIBQIRON AMIR TEMUR MUNOSIB TAXT VORISI TOPISH ILINJISIDA." Yosh Tadqiqotchi Jurnali 2.1 (2023): 51-53.
27. Jamshidovich, U. S. (2023). TARIXNAVIS VA ADIB IBN ARABSHOHNING HAYOT YO 'LLARI. IQRO JURNALI, 2(1), 22-23.

